

REGRESSÃO: RELATO DE UM LUGAR EM NEGATIVO

LUCIA KOCH
PPGAV e CAP ECA-USP
luciakoch@usp.br

RESUMO.

Este artigo aborda os processos e ideias envolvidos em *Regressão* (novembro de 2021 à fevereiro de 2022), e exhibe a documentação da intervenção de longa duração concebida por mim e realizada no MAC - Museu de Arte Contemporânea da USP, como parte do programa *Clareira*, projeto curatorial de Ana Magalhães e Marta Bogéa, que propunha a artistas a ocupação do espaço do átrio no piso térreo do museu. O texto se detém em alguns aspectos da obra, como as transformações temporárias que efetuou no lugar, a dupla especificidade do local (museu de arte e emblemático edifício moderno), a natureza intersubjetiva da prática compartilhada por muitos atores, o trabalho realizado com os *regressores* (jovens artistas convidados), e o sentido de regressão e seus possíveis efeitos sobre o museu. A partir do contexto do trabalho realizado, são abordados ainda outros temas próprios da arquitetura como a adequação do espaço projetado à função de museu de arte, ou o modo como a transparência - ou a opacidade - podem afetar a relação entre museu e cidade.

Palavras-chave: REGRESSÃO, INTERVENÇÃO, TRANSPARÊNCIA, MUSEU

fig.1

fig. 2

fig. 3

fig. 4

fig. 5

fig. 6

fig. 7

fig. 8

fig. 9

fig. 10

fig. 11

fig. 12

O RELATO

Regressão iniciou com uma “clareira” escura, sub exposta à luz. O primeiro gesto, de revestir as paredes de vidro do MAC com uma tinta plástica preta, subtraía quase totalmente a transparência original, e separava visualmente o museu de seu entorno. Ao longo de três meses, jovens artistas convidados a desempenhar o papel de *regressores*² trabalhavam diariamente com ferramentas de raspagem e retiravam do filme preto seus desenhos, rasgando a tinta, abrindo a passagem de luz e a visão através do vidro, recuperando gradualmente a transparência literal das fachadas.

Visto de fora, o processo de remover o filme opaco na face interna do vidro que havia transformado a fachada em espelho escuro, ia mostrando cada vez mais o interior do museu. Mas não se tratava de simplesmente remover opacidade, cada rasgo era desenho de algo que poderia ser narrativo, simbólico, abstrato, conceitual, verbal. Desenhos em transformação constante, sujeitos a interferência de outros desenhos, à dissolução pelo excesso, invadidos cada vez mais pela luz. Essa instabilidade era ainda mais sensível pelo alto-contraste, e o aspecto gráfico evocava menos uma presença/ausência material que um registro mental das subjetividades postas em ação.

Foi fundamental a participação dos *regressores*, desafiados diariamente a agirem sobre a camada de vedação preta, desvelando a visão do exterior. Instigados a desenhar “livremente”, ou convocados a tarefas específicas por meio de instruções pontuais, sua atividade era permeada pela reflexão sobre o que experimentavam e o que surgia como marca, sobre as intenções e apagamentos, entre o improviso e a ação premeditada. As singularidades cruzadas muitas vezes resultavam em colaborações, espontâneas ou deliberadas. As leituras reflexivas e conversas eram propostas por observações que trazia com frequência em resposta aos desenhos e textos sendo inscritos ali, ora sugerindo desvios, ora mediando negociações, quando pertinente. Coordenar as dinâmicas entre nós exigia o mesmo rigor conceitual que as demais escolhas feitas no processo de criação do projeto.

Começavam riscando para ferir a integridade do preto, arranhando a superfície, medindo extensões, figurando algo. Instruções como “riscar uma linha na altura dos olhos” desencadeavam ações. Desenhavam e escreviam até ocupar toda a extensão das vidraças pintadas, sem áreas pré-definidas para cada um/uma, por isso muitas vezes se misturavam na ação. Cabia então desfigurar o que havia sido desenhado, ou apagar algo pelo excesso de traços, e ao longo dos dias e semanas, nada permanecia. De tanto desfazer, restava apenas remover, e reencontrando o que havia do outro lado do vidro, dar contornos as imagens recuperadas. Mas remover é ato em si, e surgia assim uma finalidade, algo a alcançar: a limpeza de tudo, e uma certa fantasia de retorno ao ponto de onde se iniciou, com o apagamento dos vestígios do que aconteceu ali.

TRANSPARÊNCIA E CIDADE

Enquanto tudo acontecia, o som da avenida era capturado por um microfone de cinema e trazido para dentro, em volume crescente, algo que tinha efeito subliminar e por isso mesmo pervasivo. Se rompia de certa forma, o isolamento acústico que é recorrente em museus, e assim uma certa transparência sonora era conquistada. O som da cidade invadia o lugar e ganhava volume, capturado e amplificado em tempo real. De início esse novo som ambiente aparecia como rumor indistinto, até se poder ouvi-lo mais alto dentro do que fora, a sonora e excessiva presença da cidade percebida talvez como parte da obra, no momento em que as marcas da ação já começavam a desaparecer.

O tema da transparência é essencial à leitura e à crítica da Arquitetura Moderna e foi justamente a transparência encontrada no edifício ostensivamente moderno que provocou a ideia do projeto *Regressão*. O Museu de Arte Contemporânea está situado no principal parque metropolitano da cidade, projetado por Oscar Niemeyer e equipe, como parte do conjunto do Ibirapuera inaugurado em 1954, foi utilizado como sede de órgãos de administração pública por décadas e finalmente adaptado para abrigar a nova sede do Museu de Arte Contemporânea da USP, inaugurada em 2012. O parque é cortado por uma larga avenida com grande fluxo de automóveis bem próxima ao edifício do museu, mas seu interior é normalmente silencioso. Podemos esquecer como soa a cidade lá fora, e separados dela, podemos vê-la como paisagem através do vidro. Constatar esta transparência parcial faz lembrar as vibrantes cenas domésticas noturnas, em interiores iluminados, no filme *Play Time*, de Jacques Tati². As cenas são vistas de fora por nós e pelo protagonista, através de imensos planos de vidro, mas não ouvimos nada, o vidro é obstáculo para o som.

O MAC usufrui das características de um edifício exemplar dos princípios da arquitetura moderna, envelopado por vidraças contínuas, com a prevalência da estrutura sobre o ornamento. *Regressão* não ignora, mas responde a esses princípios, porque a opacidade imposta pela intervenção obstruía a visão através da pele de vidro e limitava a entrada de luz natural. Mas essa aparente negação da transparência era afirmação de algo: eram inscritos incessantemente nessa opacidade elementos dissonantes, figurativos, de certa forma ornamentais porque desnecessários, desarticulados, convocando novos desenhos que pudessem criar nexos. Tinham o aspecto de aparições e desaparecimentos em uma superfície em constante transformação, insubordinada à suposta neutralidade do vidro, animando-o com representações e fazendo a luz vazar e irromper ali. E como ao final se conquistava a impressão de uma transparência sonora total, esta parecia corresponder à transparência visual recuperada. Se perdia assim o controle das condições de iluminação e do ruído no espaço interno, à medida que o volume aumentava e os traços e manchas vazios apareciam pela ação dos regressores, as vezes em gestos drásticos, as vezes em desenhos demorados e laboriosos.

Esse descontrole a princípio indesejável tanto na arquitetura moderna quanto em museus de arte, só é suportável quando temporário. Para que projetos de arte desta natureza sejam aceitos ou comissionados por instituições são necessários o entendimento de que intervenções efêmeras que não causem danos a integridade física da arquitetura são aceitáveis, e a abertura a experimentos que expandam as possibilidades de uso dos espaços do museu. E em alguns casos, como em *Regressão*, a instituição reconhece com interesse que o processo é obra em si, e o abriga e exhibe como acontecimento.

OS EFEITOS

A intervenção realizada na Clareira do MAC tem relação com o trabalho *Reabilitação Atmosférica*, concebido por mim para o Museu de Arte do Rio Grande do Sul em 2011, a convite de Aracy Amaral, co-curadora da 8ª edição da Bienal do Mercosul. A "reabilitação" iniciava removendo a grande lona escura e opaca que cobria há muitos anos a grande clarabóia/vitral sobre as salas de exposição principais, e então alterando a percepção do espaço com a entrada da luz natural filtrada pelas cores dos vidros. A transformação atmosférica era tão presente quanto subliminar e foi vivida de modos distintos conforme a experiência prévia de cada visitante com o museu. O projeto incluía também imagens e objetos instalados em diversas outras salas, usando imagens projetadas para iluminar espaços, evocando a memória do edifício com a exibição de fotografias e pinturas. Em *Reabilitação atmosférica*, buscava tratar a inclinação depressiva do lugar ao carregá-lo de energia renovada através da entrada massiva de luz natural, antes bloqueada, ou reidratá-lo

metaforicamente com imagens de fontes luminosas em movimento ou do prédio do MARGS submerso em inundações no passado.

Essa alusão a uma função terapêutica sugerida no título *Reabilitação Atmosférica*, também nos ocorre quando pensamos no termo regressão, largamente empregado na teoria psicanalítica. O conceito foi postulado por Freud e publicado em 1900, em "A interpretação dos sonhos"³, no capítulo em que apresenta sua concepção de aparelho psíquico e menciona o caráter regressivo dos sonhos. Freud reconhece também a "recordação deliberada", na vigília, como "movimento regressivo" e um mecanismo psíquico importante para lidar com fixações. Mas no caso da *Regressão* proposta ao MAC, a ideia de um teor terapêutico, ou a referência a um recurso psíquico, são carregadas de ironia, uma vez que o sujeito deste processo regressivo artificialmente criado é um lugar.

O processo se desenvolveu em etapas, ações individuais e sucessivas, disputa de ideias, cruzamentos de signos, ação e reação resultando em construções mais ou menos inesperadas, compartilhadas por seus atores. A natureza intersubjetiva do trabalho realizado e sua dimensão coletiva, marcam as formas de operar sobre o corpo do lugar, sobre o espaço arquitetônico e seu uso habitual.

Regressão confrontava a arquitetura do edifício, alterando sensivelmente sua natureza para depois restituir sua aparência, função e materialidade. O que restava do processo ao final era o som da rua, amplificado e incômodo, que invadia o espaço interno e que perdurou por uma semana após a "limpeza" total dos vidros, até a retomada do silêncio típico dos museus de arte. A ação sobre o sítio foi também especulativa: queria investigar se o estado alterado do lugar, sendo temporário, poderia transformá-lo definitivamente. E observar se o acontecimento reverberou ou imprimiu algo ali, para além da sua presença.

NOTAS

1 Cacau Reis, Alex Avelino, Ana Kia, Clara Moreno, Gabriel Faria, Giulia Müller, Hiago Bezerra, James Fraser, Leuresia, Marina da Silva, Marina Taddei, Nike Krepischi, Sindy Paloma, Thiago Olival, Vinicius Barbosa, Lui Beraldo, Anna Talebi, Carolina Meyer, Gabi Mexias e Thais Suguyama. Os regressores eram estudantes do curso de Artes Visuais da ECA-USP ou integrantes do coletivo ali:leste, atuante na Cidade Tiradentes, em São Paulo.

2 O filme lançado por Jacques Tati em 1967, é uma crítica à conformidade social diante da arquitetura moderna, fazendo largo do uso do vidro como elemento que expõe, pelos reflexos e transparências, sua natureza labiríntica desorientadora.

3 Sigmund Freud em *A interpretação dos Sonhos* [1900], capítulo VII, pag.537.

REFERÊNCIAS

<https://www.luciakoch.com/portfolio-item/regressao/>

Catálogo da 8ª Bienal do Mercosul, 2011. *Ensaios de Geo-poética*. pags.464 a 467.

Segmento referente a mostra *Além Fronteiras* com curadoria de Aracy Amaral, exibida no MARGS – Museu de Arte do Rio Grande do Sul.

https://cadernodevoyage3.wordpress.com/wp-content/uploads/2012/09/catalogo_8_bienal_mercosul.pdf

Tati, Jacques. 1967. *Playtime*, filme em 35 mm, 1h 55m.

<https://www.imdb.com/pt/title/tt0062136/>

Freud, Sigmund. 2019. *A interpretação dos Sonhos* [1900]. São Paulo: Companhia das Letras.

Ramiro, Mario,org. 2017. *3NÓS3: Intervenções urbanas 1979/1982*. São Paulo:Ubu Ed.

BIOGRAFIA

Bacharel e Mestre em Artes Visuais pela UFRGS-Universidade Federal do Rio Grande do Sul e Doutora em Poéticas Visuais pela ECA / USP-Universidade de São Paulo. Suas intervenções artísticas, habitualmente efêmeras, criam estados alterados dos lugares, com filtros, imagens, construções, supressões. Marcada pelo envolvimento com o campo da Arquitetura, sua prática interdisciplinar se expande em projetos coletivos e colaborações, sempre afetada pela experiência com a formação de artistas, dentro e fora da Universidade. É Professora da Escola de Comunicação e Artes da USP, no Curso de Artes Plásticas e do Programa de Pós Graduação em Artes Visuais.

LEGENDAS DE IMAGENS

Figura 1

Lucia Koch, 2021. Regressão no MAC-USP, dia 1: abertura ao público da intervenção nos vidros do piso térreo. Foto @luciakoch

Figura 2

Lucia Koch, 2021. Regressão no MAC-USP, dia 1: regressor diante da parede opaca, prestes a agir. Foto @luciakoch

Figura 3

Lucia Koch, 2021. Regressão no MAC-USP, dia 2: abertura ao público da intervenção com as primeiras linhas traçadas. Foto @luciakoch

Figura 4

Lucia Koch, 2021. Regressão no MAC-USP, dia 4: desenho em homenagem ao coletivo 3nós3 e sua obra X Galeria, de 1979. Foto @luciakoch

Figura 5

Lucia Koch, 2021. Regressão no MAC-USP, dia 10: visão do exterior através do filtro preto recortado. Foto @luciakoch

Figura 6

Lucia Koch, 2021. Regressão no MAC-USP, dia 37: desenhos em processo. Foto @luciakoch

Figura 7

Lucia Koch, 2021. Regressão no MAC-USP, dia 42: interferências para conexões entre desenhos distintos, textos tipo pixo. Foto @luciakoch

Figura 8

Lucia Koch, 2021. Regressão no MAC-USP, dia 58: início da raspagem de desenhos anteriores, camada de textura. Foto @luciakoch

Figura 9

Lucia Koch, 2021. Regressão no MAC-USP, dia 60: visão de fora, camadas semi-transparentes e regressores conversando sobre os próximos movimentos. Foto ©luciakoch

Figura 10

Lucia Koch, 2021. Regressão no MAC-USP, dia 71: regressores em ação na execução de um projeto concebido e elaborado coletivamente, inspirado em portões de metal. Foto ©luciakoch

Figura 11

Lucia Koch, 2021. Regressão no MAC-USP, dia 73: visão do exterior, ao fundo fragmento do "portão" coletivo. Foto ©luciakoch

Figura 12

Lucia Koch, 2021. Regressão no MAC-USP, dia 79: início da remoção de todo o material remanescente nos vidros. Foto ©luciakoch

PERMISSÕES E TRANSFERÊNCIA DE DIREITOS AUTORAIS

Todas as imagens são de minha autoria.